

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, P. 1016-1022
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14591047>

Pengaruh Media *Lapbook* terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran IPA di MI TPI Keramat

Nor'aida¹, Jumiati², Tutus Rani Arifa³

¹²³Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
email: aida40504@gmail.com, jumiati.jumi88@gmail.com, tutusuniska17@gmail.com

Abstrak

Pancasila sebagai dasar ideologi negara, memiliki peran yang sangat penting bagi setiap warga negara tidak terkecuali pada generasi saat ini yaitu generasi Z, yang di mana salah satu tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk generasi-generasi muda khususnya generasi Z agar menjadi individu yang cerdas dan berkarakter serta memiliki kesadaran sosial, rasa nasionalisme dan integritas yang tinggi dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang akan memberikan panduan moral, intelektual dan etika yang kokoh. Dalam menghadapi situasi dan tantangan global saat ini Pancasila harus benar-benar dipegang teguh sehingga kita tidak lupa apa yang menjadi dasar ideologi dan tujuan dari negara republik Indonesia. Untuk mewujudkan itu maka harus ada gerakan untuk menguatkan karakter serta melahirkan para intelektual yang cerdas dengan berdasar kepada Pancasila sehingga negara ini bisa menjadi negara yang maju dan slogan Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan-angan semata.

Kata kunci : Nilai-Nilai Pancasila, Generasi Z, Indonesia Emas 2045

Abstract

Pancasila as a foundation of a nation, has a crucial role for every citizen that lives in it, including the current generation, Gen Z. They are all one of the main actors to realize one of the goals of Pancasila and the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia is to educate the nation's life. Therefore, Pancasila has a very important role to direct the youth one, to become individuals who are smart and have character and social awareness, has a sense of nationalism and high integrity based on Pancasila values that will provide solid moral, intellectual and ethical guidance. To deal with current global situations and challenges, Pancasila should be held so that we do not forget what is the basic ideology and purpose of the country. To realize this situation, there must be an action to strengthen the character and give birth to smart intellectuals based on the country foundation, Pancasila. So that Indonesia can become a developed nation and the "Indonesia Emas" slogan is no longer a mere wishful thinking.

Keywords: Pancasila Values, Generation Z, Indonesia Emas 2045

Article Info

Received Date: 27 November 2024

Revised Date: 15 December 2024

Accepted Date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan (Saiful Bahri Djamarah, 2006) adalah upaya yang disengaja dan terfokus untuk menawarkan protokol dan lingkungan belajar. Selain kemampuan yang mereka butuhkan untuk masyarakat dan diri mereka sendiri, hal ini memberi siswa kesempatan untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka dalam hal kecerdasan, pengendalian diri, spiritualitas, dan moralitas.

Pendidikan (Leonard, 2024) suatu teknik untuk membantu siswa memperoleh kemampuan, keandalan, dan fokus yang diperlukan untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Guru, siswa, dan sistem pendidikan merupakan tiga pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proses

pembelajaran yang harus membantu pendidikan mencapai tujuannya (Deyana Nuru Intan, 2024) agar berhasil. Kemampuan guru dalam melaksanakan dan mewujudkan kegiatan belajar mengajar membentuk hubungan pedagogis.

Kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan yang direncanakan dengan sengaja. Pendidik yang menghasilkan sesuatu untuk mengajar siswa, serta pendidik yang mengajar dan peserta didik. Dengan menggunakan itu sebagai media, kedua aspek manusia ini menciptakan pertemuan instruksional. Guru terlibat dalam semua tindakan ini hanya untuk memajukan minat murid-muridnya.

Pembelajaran IPA di SD/MI (Fatkhil Azizatunnisa, 2022) berkaitan dengan sains dan bagaimana sains memengaruhi kehidupan sehari-hari siswa. Siswa perlu mampu mengidentifikasi dan memahami penemuan ilmiah baik di dunia nyata maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan sains adalah memperoleh informasi tentang alam secara metodis. Oleh karena itu, pendidikan sains mencakup lebih dari sekadar memperoleh fakta, konsep, atau prinsip; pendidikan sains juga merupakan proses penyelidikan dan pembentukan sikap. Melibatkan siswa secara aktif dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis merupakan komponen penting dari implementasi pendidikan sains di sekolah dasar, khususnya sekolah dasar Islam.

Faktanya, (Meirza Nanda Faradita, 2018) Karena IPA merupakan topik yang mudah dipahami oleh banyak siswa sekolah dasar, ini karena pemikiran mereka asli dan nyata. Namun, metode pembelajaran yang digunakan hanya berbasis lisan atau ceramah tentang materi yang dipelajari di kelas, serta keterbatasan sarana yang tersedia di sekolah. Akibatnya, banyak siswa ragu untuk menyuarakan gagasan mereka dan terlalu malu atau takut untuk menanggapi pertanyaan guru. Kemungkinan hal ini menyulitkan guru dalam menyajikan materi dalam proses pembelajaran IPA.

Hal ini di ambil berdasarkan wawancara dengan wali kelas IV ditandai Ketika siswa terlibat aktif dalam pendidikan mereka, mereka sering kehilangan perhatian saat guru sedang menjelaskan mata pelajaran, tidak menanggapi pertanyaan dari guru, tidak mampu memberikan umpan balik, dan ketika diberikan waktu untuk bertanya siswa tidak ada yang bertanya mereka hanya diam. Tidak adanya media dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran membuat anak jenuh dan bosan ketika hanya mendengarkan guru yang menjelaskan.

Instruktur telah berupaya meningkatkan hasil belajar siswa; namun demikian, berdasarkan peninjauan terhadap enam belas siswa, hanya sekitar delapan dari mereka yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah MI TPI Keramat, yaitu 75, untuk pembelajaran IPA.

Berdasarkan data yang didapat bahwa jumlah seluruh siswa kelas IV ada 16 siswa, dan nilai kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai standarisasi keputusan sekolah yaitu 75. Jumlah siswa yang tuntas terdapat 8 siswa (50%), sedangkan siswa yang belum tuntas terdapat 8 siswa (50%).

Dengan demikian, dengan memanfaatkan media *lapbook*, peneliti berharap dapat memberikan inovasi pada media pembelajaran untuk materi variasi gaya gerak. Media *lapbook* ini diinginkan dapat memikat siswa berpartisipasi dalam pembelajaran agar membantu siswa dengan mudah dan jelas memahami materis sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dari pernyataan diatas maka penelitian tertarik untuk meneliti yang berjudul “Pengaruh Media *Lapbook* Terhadap Hasil Belajar pada Pembelajaran IPA di Mi TPI Keramat”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre-experiment design (Sugiono, 2021). Desain penelitian Pre-experimen yang belum dapat disebut sebagai percobaan sesungguhnya karena variabel dependen masih dipengaruhi oleh faktor luar. Desain penelitian ini menggunakan “pretes dan posttest one group design” Penelitian ini tidak menggunakan kelas kontrol; penelitian ini hanya membandingkan satu kelas. Penelitian ini mencakup variabel dependen dan variabel independen, yang keduanya merupakan variabel. Desain penelitian ini (Rukminingsih, 2020) membandingkan sebuah keadaan kelas sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dari penelitian, artinya suatu siswa berada didalam kelas yang terlebih dahulu diberikan pretest yang disebut dengan O1, setelah mengetahui hasil nilai dari pretest, kemudian peneliti memberikan pemberlakuan dengan yang sedang diteliti kemudian memberikan posttest disebut dengan O2.

Penerapan kelas yang dijadikan kelas eksperimen merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Kelas eksperimen diberikan pretest sebelum menerima terapi, dan setelah itu diberikan perlakuan. Untuk mengetahui perbedaan skor *pretest* dan *posttest*, hasil *pretest* dan *posttest* dibandingkan.

Penelitian ini merupakan perbandingan variabel yang terpengaruh sebelum dan sesudah tindakan. Hasil belajar IPA merupakan variabel yang terpengaruh dalam penelitian ini, sedangkan media lapbook merupakan variabel bebas. Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV MI TPI Keramat. Namun, sampel penelitian ini berjumlah enam belas orang. Pengambilan sampel jenuh digunakan dalam proses pengumpulan data ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh peningkatan jumlah sampel. Alasan penelitian menggunakan sampling jenuh karena jumlahnya kurang dari 30 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini peneliti mengajar pada kelas IV MI TPI keramat sebagai populasi sebanyak 16 siswa. Materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentang dampak gaya pada benda menjadi fokus penelitian ini. Pertama memberikan pretest, dilanjutkan dengan menerapkan media lapbook, dan kemudian melaksanakan posttest untuk mengakhiri proses pembelajaran. Berikut langkah-langkah pelaksanaan pada penelitian ini:

Tahapan Persiapan

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan pendekatan pre-eksperimental desain pretest dan posttest one group design. Sebelum melaksanakan kegiatan, peneliti terlebih dahulu menentukan materi pembelajaran materi yang dipilih adalah Pengaruh Gaya terhadap benda pada pembelajaran IPA dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penelitian ini menggunakan ujian pilihan ganda dengan 20 pertanyaan sebagai instrumen evaluasinya.

Pada Pelaksanaan pembelajaran Pretest pada kelas IV MI TPI keramat peneliti memberikan pretest yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa terhadap pembelajaran IPA pengaruh gaya terhadap benda. Setelah siswa selesai menyelesaikan Pretest peneliti dan siswa berdiskusi tentang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media lapbook yang dilakukan di kelas IV MI TPI keramat. Pada pertemuan pertama dan kedua dilakukan hari Rabu-kamis, 15-16 April 2024 dengan melakukan penerapan media lapbook dan melaksanakan posttest.

2. Diskripsi Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal. Saat memasuki kelas, peneliti menyapa para siswa dan menanyakan kabarnya, dan memulai pembelajaran dengan doa dan memeriksa kehadiran, melakukan apresiasi dengan melakukan Tanya jawab, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan peneliti dan siswa melakukan *ice breaking* agar memotivasi semangat siswa dalam belajar.
2. Kegiatan Inti. Peneliti menayangkan materi materi Gaya, macam-macam Gaya dan pengaruhnya melalui video (Gaya otot, gesek, pegas, magnet dan gravitasi) dapat dilihat pada link <https://youtu.be/Dkk7qv7PofQ> disertai kegiatan tanya jawab. Jika ada siswa yang belum memahami isi materi, maka peneliti akan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut. Selanjutnya peneliti dan siswa melakukan demonstrasi menggunakan bola dengan memantulkan bola, menggiring bola serta mempraktikkan mengubah bentuk benda dari *plastisin*.
3. Kegiatan Akhir. Pada terakhir ini, siswa dan peneliti bersama-sama memberikan pandangan tentang materi yang telah dipelajari dan menarik kesimpulan tentang materi tersebut tentang gaya yang mempengaruhi benda yang telah disajikan melalui contoh-contoh. Setelah itu, mengucapkan hamdalah dan berbasa-basi akan mengakhiri pelajaran.

Tahap Evaluasi Pembelajaran

Tahap evaluasi pembelajaran dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pretest siswa memperoleh rata-rata 58,75 dan pada kegiatan Posttest dengan pembelajaran menggunakan media lapbook memperoleh rata-rata 84,0625. Jadi Post-test yang menggunakan media lapbook pada materi pengaruh Gaya terhadap benda lebih meningkatkan pemahaman siswa pada materi pengaruh Gaya terhadap benda dibandingkan Pre-test pada materi yang sama.

Pengujian Persyaratan Analisis dan Pengujian Hipotesis Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah data terdispersi secara teratur atau tidak, dilakukan uji kenormalan data. Karena jumlah sampel dalam penelitian ini kurang dari tiga puluh, peneliti menggunakan SPSS versi 25 untuk melakukan uji *Shapiro-Wilk*. Dalam penelitian ini, enam belas siswa kelas empat berperan sebagai peserta sampel.

Tabel 1. Data Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Pretest	.175	16	.200*	.909	16	.113
Posttest	.198	16	.095	.920	16	.171
*. This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Diketahui bahwa nilai *pre-test* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,113 dan nilai *post-test* memiliki nilai sebesar 0,171 berdasarkan hasil keluaran SPSS versi 25 pada tabel di atas. Dengan mempertimbangkan nilai *pre-test* sebesar 0,113 > 0,05 dan nilai *post-test* sebesar 0,171 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hasil *pre-test* dan *post-test* penelitian tersebut tergolong data yang berdistribusi teratur, sebagaimana yang ditunjukkan pada uraian data di atas.

Uji Homogenitas

Untuk mengetahui homogen atau tidaknya suatu data (mempunyai variasi yang sama) digunakan uji homogenitas data. Membagi varian terbesar dengan varian terkecil adalah cara seseorang menguji apakah dua versi data setara dengan $\alpha = 0.05$ merupakan kriteria uji yang digunakan untuk tingkat signifikansi. Hasil *pretest* dan *posttest* siswa tercantum dibawah ini.

Tabel 2 Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Pretestdanposttest	Based on Mean	1.730	1	30	.198
	Based on Median	1.244	1	30	.274
	Based on Median and with adjusted df	1.244	1	27.531	.274
	Based on trimmed mean	1.347	1	30	.255

Berdasarkan data diatas hasil dari output SPSS versi 25 nilai sig *pretest* dan *psottest* adalah 0.198. Maka nilai 0.198 > 0.05 Sehingga data berdistribusi homogen. Oleh karena itu *pretest* dan *posttes* bersifat homogen.

Uji T-test

Uji sampel independen digunakan untuk melihat apakah rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan berbeda satu sama lain. Umumnya, Uji Sampel Independen SPSS versi 25 digunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 3 Group Statistik

Group Statistics					
	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai	1	16	58.7500	9.91632	2.47908
	2	16	84.0625	7.12244	1.78061

Dari tabel *group statistic* diperoleh rata-rata nilai *Pretest* sebesar 58.7500 dengan standar deviasi 9.91632 dan standar errornya sebesar 2.47908. Sementara pada nilai *Posttest* diperoleh rata-rata 84.06525 dengan standar deviasi 7.12244 dan standar erroenya 1.78061.

Tabel 4 *Independent Sample Test*

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
nilai	Equal variances assumed	1.730	.198	-8.293	30	.000	-25.31250	3.05228	-31.54609	-19.07891
	Equal variances not assumed			-8.293	27.224	.000	-25.31250	3.05228	-31.57285	-19.05215

Tabel di atas yang menampilkan keluaran temuan SPSS versi 25 menunjukkan adanya perbedaan antara data *pretest* dan *posttest* ($\text{sig } 0,000 < 0,05$) dengan nilai sig 0,000. Jadi, meskipun H_0 ditolak, dapat dikatakan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bagaimana hasil belajar sains siswa di MI TPI Keramat dipengaruhi oleh media *lapbook*.

Temuan Penelitian

Hasil belajar siswa atau temuan penelitian merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Siswa mengikuti tes awal yang diberikan oleh peneliti untuk mengukur pemahaman awal mereka tentang bagaimana gaya mempengaruhi benda. Hasil *pretest* menunjukkan dengan rata-rata skor 58,75. Skor terendah 35 dan skor tertinggi 70.

Pada pemberian *pretest* hampir seluruh siswa masih belum mencapai Kriteria ketuntasan minimum (KKM) sehingga langkah selanjutnya peneliti memberikan pemberlakuan dengan menayangkan video pembelajaran yang dapat dilihat pada link <https://youtu.be/Dkk7qv7PofQ>, kemudian peneliti membimbing siswa dalam pembuatan media *lapbook* pada pembelajaran IPA. Setelah diberikannya pemberlakuan, peneliti memberikan *posttest* untuk mengevaluasi nilai akhir siswa setelah diberikannya pemberlakuan. Hasil *posttest* menunjukkan dengan rata-rata skor 84.0625, skor terendah 75 dan tertinggi 100.

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa hasil tes siswa berbeda sebelum dan sesudah pelaksanaan. Nilai siswa setelah diberikan pemberlakuan lebih baik yaitu dengan rata-rata 84.0625 dibandingkan dengan nilai siswa sebelum diberikan pemberlakuan dengan rata-rata 58.75 dengan selisih sebesar 25.313.

Dengan demikian dapat dikatakan media *lapbook* berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran sains di MI TPI Keramat. Peneliti menggunakan uji sampel independen untuk mengevaluasi hasil tes siswa sebelum dan sesudah untuk memperkuat keabsahan simpulan ini. Uji sampel independen dalam penelitian ini menghasilkan signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 menggunakan SPSS versi 25. Mengingat nilai signifikansi 2-tailed $< 0,05$, hasil tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dugaan bahwa media *lapbook* berpengaruh terhadap hasil pembelajaran sains di MI TPI Keramat didukung oleh penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah MI TPI keramat pada kelas IV dengan menggunakan media *lapbook*. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik pembelajaran di sekolah. Adapun karakteristik pembelajaran yang digunakan pada sekolah MI TPI keramat yaitu kurikulum k13 dan untuk metode pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa rekap nilai siswa pada pembelajaran IPA kelas IV pada semester ganjil dan semester genap. Sejumlah siswa masih memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), berdasarkan ringkasan hasil.

Peneliti melakukan uji validitas soal kepada guru ahli dan melakukan uji coba soal ke MI Jannatusshibyan pada kelas IV dengan jumlah siswa 16 siswa. Adapun jumlah soal yang dibagikan untuk melakukan uji validitas sebanyak 25 butir soal dan setelah itu data dihitung dengan menggunakan SPSS versi 25 dan hasil yang diketahui terdapat 20 soal yang valid. Dengan

menggunakan SPSS versi 25, peneliti terlebih dahulu menguji validitas sebelum beralih ke uji reliabilitas, dan menghasilkan nilai reliabilitas sebesar 0,915.

Langkah selanjutnya peneliti membuat RPP dan menyiapkan materi pendidikan sehingga pengajaran dapat diberikan secara efektif dan sistematis. Hal ini sejalan dengan Sudjana dan Riva'i yang menjelaskan bahwa manfaat media pada kegiatan belajar dapat menumbuhkan ketertarikan siswa dalam menumbuhkan motivasi dalam belajar sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi (Cecep Kustandi, dkk, 2020).

Sebelum menggunakan media lapbook, Untuk mengetahui kemampuan awal yang tersisa, peneliti memberikan pre-test. Skor terendah adalah 35, dan skor tertinggi adalah 70, dengan rata-rata 58,75. Setelah *pretest*, peneliti menggunakan media lapbook untuk memberikan perlakuan kepada anak kelas empat dalam pembelajaran IPA. Dalam pelaksanaan pembelajaran diberikan sebanyak 2 kali pembelajaran yaitu pada hari Rabu (2x35 menit) dan pada hari Kamis (2x35 menit). Peneliti membagi kelompok yang terdiri 4 orang sebanyak 4 kelompok. Pada pertemuan pertama siswa belajar dengan menyimak video pembelajaran yang berisi materi pengaruh gaya terhadap benda pada pembelajaran IPA.

Pada proses pembelajaran dengan menerapkan media *lapbook*, siswa terlebih dahulu dibimbing dalam pembuatan media *lapbook* yang berisi materi pengaruh Gaya terhadap benda, kemudian dilanjutkan dengan siswa mempresentasikan hasil media *lapbook*nya dengan isi materi yang telah dibagikan. Menurut (Zariul Antosa, 2019) pembuatan *lapbook* membantu siswa serta guru dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran dan dapat meningkatkan aktivitas akademik siswa. Menurut (Annisa Mutiari Illahi, 2023) manfaat *lapbook* Secara khusus, mengajar anak-anak untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri, berfokus pada tujuan pembelajaran, dan merangsang keingintahuan dan kreativitas mereka dapat membuat pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.

Dalam pembelajaran, penggunaan keterampilan yang dipelajari menghasilkan pengaruh. Menurut (Ahmad soleh, 2020) pengaruh pembelajaran yang baik ditunjukkan oleh pemahaman siswa terhadap ide-ide dan kemampuan siswa untuk memajukan pembelajarannya sedemikian rupa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.

Hasil belajar siswa menunjukkan bahwa penggunaan media *lapbook* berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran. Rata-rata skor *posttest* sebesar 84,0625, dengan skor terendah 75 dan tertinggi 100. Berdasarkan rata-rata hasil belajar pretest dan posttest, dapat disimpulkan bahwa media *lapbook* berpengaruh terhadap hasil belajar sains di MI TPI Keramat yang menunjukkan bahwa pembelajaran melalui media *lapbook* menghasilkan skor yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran melalui diskusi.

Untuk membuat kesimpulan studi lebih meyakinkan, peneliti menggunakan uji normalitas untuk memastikan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Karena uji *Shapiro-Wilk* digunakan dalam studi ini dengan kurang dari tiga puluh responden, nilai signifikansi *pretest* adalah 0,113, sedangkan nilai signifikansi *posttest* adalah 0,171. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa distribusi nilai Pretest dan *Posttest* terdistribusi normal, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih dari 0,05. Selanjutnya, dengan menggunakan SPSS versi 25, para peneliti menjalankan uji homogenitas untuk melihat apakah ada keseragaman, Nilai signifikansi untuk hasil homogenitas adalah 0,198. Karena nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat diasumsikan bahwa data penelitian bersifat homogen. Hipotesis tersebut selanjutnya dievaluasi dalam penelitian dengan membandingkan skor siswa sebelum dan sesudah penerapan menggunakan uji sampel independen.

Uji sampel independen dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 dengan menggunakan SPSS versi 25. Mengingat nilai signifikansi 2-tailed kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media *lapbook* memiliki pengaruh terhadap hasil belajar sains di MI TPI Keramat.

SIMPULAN

Hasil penelitian pada pembelajaran *pretest* menghasilkan data yang menunjukkan Dengan nilai maksimal 70 dan nilai minimal 35, maka nilai rata-ratanya adalah 58,75. Diketahui bahwa hampir semua siswa tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berdasarkan statistik kegiatan *pretest*. Hal ini terlihat dari nilai belajar posttest yang berkisar antara 75 sampai dengan 100,

bahwa penggunaan media *lapbook* dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, semua siswa memenuhi KMM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada tugas *posttest*.

Analisis uji sampel independen menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan adanya perbedaan antara hasil *pretes* dan *posttes*, Nilai sig 2-tailed sebesar 0,000 menunjukkan hal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap hasil belajar sains di MI TPI Keramat karena H_0 diterima dan H_a ditolak.

Sehingga penelitian dengan judul “Pengaruh Media Lapbook Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran IPA di MI TPI Keramat”, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media *lapbook* dalam pembelajaran IPA memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar.

REFERENSI

- Azizatunnisa, Fatkhil, dkk. “Pengembangan Media Pembelajaran Interakti Game Edukatif pada Pembelajaran IPA Kelas IV Sekolah Dasar” Optika: *Jurnal Pendidikan Fisika* 6 (1). 2022.
- Djamarah, Syaiful Bahri, dkk. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Faradita, Meirza Nanda. “Pengaruh Metode pembelajaran Type Talking Stick terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar.” *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar (JBPD)*. 2(1A). 2018.
- Illahi, Annisa Mutiara, dkk. “Penggunaan Media Pembelajaran Lapbook pada Mata Pelajaran IPAS bagian tubuh-tumbuhan” ISSN: 2614-3097. 7(3). 2023.
- Intan, Deyana Nuru, dkk. “Strategi Guru untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu* 6(3). 2024.
- Kustandi, Cecep & Daddy Darmawan. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Jakarta: 2021.
- Leonard. “Kompetensi Tenaga pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya,” *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 5(3). 2024.
- Rukminingsih, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Erhaka Utama. 2020.
- Soleh, Ahmad, Pranomo dan Suratno. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Siswa Kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang pada Mata Dilat Servis Engina dan Komponen-komponennya” *jurnal PTM*. 2. 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinsi, R&D Dan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Zariul Antosa, dkk. ”Optimalisasi Pendekatan Sains Awalnya Diklasifikasikan Melalui Media lapbook” prosiding SS9 & 3rd, ISBN: 978-979. 2019.